

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151366>

POLIVINILXLRIDDAN OLOVBARDOSH KOMPOZITSION MATERIALLAR OLIHNING EKOLOGIK MUAMMOLARI

Abdirashidov Durbek Abdirashid o'g'li

TerDU, tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompozitsion polimer materiallar tarkibida polivinilxloriddan olovbardosh materiallar olish texnologiyasini takomillashtirishda ekologik muammolar yechini ta'minlash zaruratining ilmiy asoslari va ilmiy tadqiqotdagi o'ziga xos yondashvlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kompozit materiallar, polimer, polivinilxlorid, olovbardosh, mineral to'ldiruvchilar, nanoto'ldiruvchilar, sinergetik qo'shimchalar.

ECOLOGICAL PROBLEMS OF PRODUCING FIRE-RESISTANT COMPOSITE MATERIALS FROM POLYVINYLCHLORIDE

Abdirashidov Durbek Abdirashid ugli

TerDU, basic doctoral student

Abstract. This article describes the scientific basis for the need to improve the technology for obtaining fire-resistant materials from polyvinylchloride in the composition of composite polymer materials and specific approaches to scientific research to solve environmental problems.

Keywords: composite materials, polymer, polyvinylchloride, fire-resistant, mineral fillers, nanofillers, synergistic additives.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕСТОЙКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Абдирашидов Дурбек Абдирашид угли

ТерГУ, базовый докторант

Аннотация. В статье изложены научные основы необходимости решения экологических проблем и конкретные подходы к научным исследованиям по совершенствованию технологии получения огнестойких материалов из поливинилхлорида в составе композиционных полимерных материалов.

Ключевые слова: композиционные материалы, полимер, поливинилхлорид, огнеупор, минеральные наполнители, нанонаполнители, синергетические добавки.

KIRISH. Milliy iqtisodiyotimiz taraqqiyotini sanoat tarmog‘isiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ma’lumki, sanoat tarmog‘i urbanizatsiya jarayonlarini rivojlantirish, aholi turmush farovonligini oshirish, xom-ashyo materiallarini bir necha bosqichli qayta ishlashdan o‘tkazish orqali qiymat zanjirida qo‘shimcha qiymat hosil qilish imkonini beradi. Ammo, sanoatlashish jarayonlari qurilish industuriyasiga nisbatan ehtiyojni oshishiga olib keladi. Aynan, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda qurilish industuriyasining arxitektura loyihalarida vertikal o‘shish tendensiyalariga asoslanishi tabiiy xom-ashyo tarkibida polimer kompozitsion materiallardan foydalanish qamrovini kengaytirish zaruratini taqazo etmoqda. Shuningdek, polimer kompozitsion materiallarning o‘ziga xos xususiyatlarining ijobiy jihatlariga ahamiyat qaratilganda narxning arzonligi natijasida qurilish ishlari tannarxini pasaytirish imkonining mavjudligi, qurilish obyektlarining uzoq muddatga xizmat qilishi, yengil konstruksiyalarga asoslanishi, tabiiy, tiklanmaydigan resurslarning tejamkorligi hamda ekotizim muvozanatini ta’minlashi bilan ajralib turadi.

ADABIYOTLAR SHARHI. Mavzu bo‘yicha nazariy asoslar tahlil qilinganda polimerlar asosida yangi kompozitsion materiallar yaratish borasida xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, xorijiy olimlar: Y.Kojima, J.W. Gilman, R.A.Vaia, H.S. Nalva, Ch.A. Wilkie, A.B. Morgan, M.L. Bras, S. Bourbigot, Y. Mingshu va F. Wang, A.A. Berlin, G.YE. Zaikov tomonidan, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida: S.SH. Rashidova, A.T. Jalilov, N.R. Ashurov, S.S. Negmatov, X.X.To‘rayev, A.A.Qurbonov, E.R.Turayev, P.J.Tojiyev va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 avgustdagi PQ-3182-sonli “Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga doir ustivor chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2019 yil 23 maydagi PQ-4335-sonli “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorlariga muvofiq qurilish materiallari ishlab chiqarish faoliyatining darajasi va sifatini yaxshilash, bu sohadagi ishlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida mamlakatimizda standart talablariga javob beradigan innovatsion va kompozitsion qurilish materiallarini ishlab chiqarishni kompleks rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi”ga ko‘ra, “Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta’minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish” kabi ustivor maqsadlarning belgilanganligi va uning ijrosini ta’minlashda polimer kompozitsion materiallardan foydalanish ko‘lamini yanada kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJA. Tadqiqotlarimiz ko‘rsatadiki, polimer materiallar tarkibida polivinilxlorid (PVX) alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, PVXdan ishlab chiqarilgan birgina quvurlarning yaroqlilik muddati 40 yil bo‘lib, bu sohadagi yangi ishlanmalar ularning yaroqlilik muddatini 100 yilgacha yetkazishi mumkinligini isbotlamoqda. Chunki, PVX boshqa polimerdan tayyorlangan qurilish materiallariga qaraganda arzon, yengil va yaroqlilik muddati ancha yuqori.

Biroq tadqiqotlar ko'rsatadiki, qurilish, avtomobil sanoatlarida polivinilxlorid (PVX) ning olovbardoshligini oshirish masalasi ekologik xavfsizlik talablari ijrosini ta'minlashda tarmoqning ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi. Shu sababli ham mahalliy xomashyo asosida polivinilxloriddan (PVX) olovbardosh buyumlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishini olib borish obyektiv zaruriyat hisoblanadi.

Tadqiqotni amalga oshirish natijasida polivinilxloridning mahalliy minerallar bilan yuqori darajada to'ldirilishi, uning olovbardoshligini yanada oshirish orqali yangi tarkibli va sifatli kompozit materiallar olinishiga imkoniyat yaratadi.

Zero, aksariyat tadqiqotlarda xorij va mahalliy olimlar tomonidan sanoatlashuv jarayonlarining kuchayishi hamda polimer materiallardan foydalanish ko'lamining kengayishida atrof-muhit, xususan, ekologik masalalarni birlamchi omil sifatida inobatga olish zarurligi qayd etilgan. Chunki, polimer kompozitsion materiallar o'zining bir qator afzalliklari bilan birgalikda ekologik muammolarni ham yuzaga chiqaradi. Ammo, sanoatlashishning bosh maqsadi, insonlar hayot sifatini oshirish va qashshoqlikni kamaytirish bilan birga, atrof-muhitni asrashdan ham iborat bo'lishi kerak. Shu sababdan sanoat ekologiyasi sifatida ekologik muhofaza choralari quyidagi asosiy xalqaro tamoyillarga asoslanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Barqaror rivojlanish modeli – sanoatni atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda rivojlantirish konsepsiyasiga asoslanadi (Brundtland komissiyasi, 1987).

2. "Yashil" texnologiyalarni joriy qilish – bu usul sanoat chiqindilarini minimallashtirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan (P.M. Vitousek, 2001).

3. Chiqariladigan chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish – sanoat jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash orqali ikkilamchi resurs sifatida ishlatish konsepsiyasidir (T. Jackson, 2011).

Aynan ushbu talablar ham polivinilxlorid (PVX) va mineral to'ldiruvchilar asosida olovbardosh kompozitsion materiallar olish texnologiyasini takomillashtirishda galogensiz olovbardosh qo'shimchalar va nanoto'ldiruvchilardan

foydalanish zaruratini asoslaydi. Chunki, galogensiz olovbardosh qo‘shimchalar, ya’ni alyuminiy gidroksidi, magniy gidroksidi, fosfatlar va boshqa galogensiz qo‘shimchalar ekologik jihatdan xavfsizroqdir. Nanoto‘ldiruvchilardan, nanodispers to‘ldiruvchilar (masalan, nanoklay) materialning olovbardoshligini va mexanik xususiyatlarini yaxshilashi mumkin. Nanoklay, nanotitan dioksidi, uglerod nanotrublikalari kabi nanoto‘ldiruvchilar PVX kompozitlarining olovbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Ular materialning yonuvchanlik tezligini pasaytiradi va tutun hosil bo‘lishini ancha miqdorda kamaytiradi.

PVXni olovbardoshligini oshirishda qo‘shimcha sifatida melamin sianuratni qo‘shish samarasi sezilarli darajada yuqori ekanligi tadqiqotlarda kuzatilmoqda. Chunki, ushbu qo‘shimchani ta’sir mexanizmi melamin sianurat qizdirilganda yonmaydigan gazlarni (azot va ammiak) chiqaradigan sinergik olovni ushlab turuvchi vosita sifatida ishlaydi. Ushbu gazlar PVX parchalanishining yonuvchan mahsulotlarini suyultirib, yonishni sekinlashtiradi, hamda material yuzasida uglerod qatlamining (char) shakllanishiga yordam beradi, u termal to‘siq bo‘lib xizmat qiladi, asosiy PVXni keyingi buzilishdan himoya qiladi. Melamin sianurat qo‘shilishi PVX ning mexanik xususiyatlariga, masalan, kuchlanish va zarba kuchiga ta’sir qilishi mumkin. Biroq, optimal dozada, bu ta’sirlar odatda kichikdir. Melamin sianurat odatda PVX bilan yaxshi mos keladi va material matritsasida osongina tarqaladi. Biroq, optimal dispersiyaga erishish uchun tegishli aralashtirish usullari talab qilinishi mumkin.

Olib borayotgan tadqiqotlarimizda kompozitsion materiallarning xususiyatlarini o‘rganish usullari sifatida quyidagilar inobatga olindi:

- Olovbardoshlik sinovlari (kislorod indeksi, gorizantal va vertikal yonish sinovlari);
- Mexanik sinovlar (cho‘zilish, egilish, zarba).
- Termik sinovlar (termogravimetrik tahlil, differensial skanerlovchi kalorimetriya).
- Mikroskopik tahlil (SEM, TEM).

Shuningdek, melamin sianurat qo‘shilishi PVXning olovbardoshligini sezilarli darajada oshirishi bilan birgalikda olov tarqalish tezligini pasaytiradi, natijada tutun

emissiyasi kamayadi. Chunki, tutunning toksikligini kamaytirish yong'in sodir bo'lganda xavfsizlikni kuchaytiradi. Bu PVX kislorod chegara indeksini (LOI) oshiradi, ya'ni uning yonishi uchun kislorodning yuqori konsentratsiyasi talab qilinishini ko'rsatadi.

Quyida tadqiqot natijalariga ko'ra PVXni mineral to'ldiruvchilar asosidagi olovbardoshligini oshirish eksperimentining ekaspektroskopiyasi keltirilgan.

D:\ネハ一一補・ト■砒鵲夕鈞・-44.ispd

	Item	Value
2	Sample name	
3	Sample ID	
4	Option	
5	Intensity Mode	% Transmittance
6	Apodization	Happ-Genzel
9	No. of Scans	6

1

10	Resolution	4 cm-1
----	------------	--------

1-rasm. PVXni mineral to'ldiruvchilar asosidagi olovbardoshligini oshirish eksperimentining ekaspektroskopiyasi¹.

¹ Muallif tomonidan laboratoriyada olingan eksperimentining ekaspektroskopiyasi

XULOSA. Bugungi kunda PVXni mineral to'ldiruvchilar asosida olovbardoshligini oshirishda sinergetik qo'shimchalardan ham foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, "Sinergetik" so'zining ma'nosi hamkorlikda degan ma'noni bildirishini inobatga oladigan bo'lsak, aynan turli xil olovbardosh qo'shimchalarni birgalikda ishlatish sinergetik samara berib, materialning olovbardoshligini yanada oshirishi mumkin. Ushbu holat mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar ko'lamini yanada kengaytirishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2016-2020 yillarda qurilish industriyasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 avgustdagi PQ-3182-sonli "Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustivor chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori,

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi PQ-4335-sonli "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son [Farmoniga](#) 1-ilova. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi. 22-maqсад [.www.lex.uz](http://www.lex.uz).

5. Raximov Sh.T., Xudoynazarova Q.Dj. Kompozitsion materiallarning zamonaviy texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Toshkent, TAQI, 2021 y, 200 b.

6. www.unep.org – Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi.

7. www.wb.org – Jahon Bankining ekologik barqaror rivojlanish bo'yicha ma'lumotlari.